

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА МУРАББИЙ-ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ ЎРНИ

Пахратдинова Арухан Керимбердиевна

Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси

Калит сўзлар: ҳарбий хизматчи аёл, мураббий-ҳарббий хизматчи, касбий фаолиятга тайёрлаш, жисмоний машғулотлар, олимларнинг фикрлари, ижобий самарага эришиш.

Аннотация: Мақоламизда Миллий гвардия сафларди хизмат қилувчи ҳарбий хотин-хизларнинг фаолият самарадорлигига эришишида мураббий-ҳарбий хизматчиларнинг ўрни ҳақида сўз юритилган.

Ключевые слова: военнотужающая женского пола, тренер-военнотужающий, подготовка к профессиональной деятельности, физическая подготовка, мнения ученых, достижение положительных результатов.

Аннотация: В нашей статье рассматривается роль инструкторов в достижении эффективности службы женщин в Национальной гвардии.

Key words: female soldier, coach-soldier, preparation for professional activity, physical training, opinions of scientists, achievement of positive results.

Annotation: Our article examines the role of instructors in achieving effective service for women in the National Guard.

Касбларнинг ичида энг улуғи-устозлик касбидир. Қайси бир соҳани олиб қарамайлик, келажак авлодни тарбиялаш ва билим беришда устоз-мураббийларнинг ўрни беқиёсдир. Халқимиз фарзанд тарбиясида устоз-мураббийни ота-она билан баробар қўйган.

Шу ўринда устоз ва мураббий сўзларига “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да қандай тариф берилганлигига эътиборимизни қаратсак: “1.Касб,

хунар, илим ва шу кабиларни ўргатувчи; ўқитувчи, муаллим. 2.Ўл-ўриқ кўрсатувчи, тарбияловчи, мураббий, ранҳамо, ўқитувчи муаллим.”-деб тариф берилса, мураббий сўзининг маъносини “1.Тарбиячи. 2. Иш фаолиятида раҳбарлик, ранҳамолик қилувчи устоз, ранҳамо. 3.Спортнинг муайян тури бўйича яққа ва жамоавий тарзда машқлар қилдириш орқали муайян кўникмаларга ўргатувчи, тегишли соҳадаги малака-маҳоратни ўстирувчи устоз; тренер. ”-дея таъкидланган¹.

Ҳарбий соҳада қадимги Шарқ, Қадимги Юнонстон, Қадимги Рим давлатларида мактаб ва тарбия ишлари давлат ихтиёрида бўлиб, асосий мақсад болаларни бақувват, жисмонан соғлом, бардошли, чиниққан жангчилардан иборат қилиб тарбиялаш бўлган.

Спартада қизлар тарбиясига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ўғил ва қизлар бирга кўшиб ўқитилган. Улар ҳам ҳарбий ва жисмоний тарбия малакалари билан қуроллантирилиб борилган. Бундан мақсад эркаклар урушга кетган вақтида қизлар, аёллар шаҳарни, уй-жойни кўриқлаши, қуролланиб кўриқлаш вазифасини бажариб, қуролларни тартибли сақлаш бўлган. Хотин-қизлар жангда ҳам иштирок этишган.

Мураббийларнинг ҳарбий соҳадаги ўрни ҳақида сўз юритар эканмиз, Аристотел уч ҳил тарбияни яъний: жисмоний, ақлий, ва ахлоқий тарбия қоидаларини ишлаб чиқиб, тарбия ривожига катта ҳисса қўшган. Арасту: “Хотин-қизлар тарбияси эркакларнинг тарбиясига ўхшаши мумкин эмас. Чунки хотин-қизларнинг табияти эркакларнинг табиятидан тубдан фарқ қилади”².-деган фикрни билдирган.

Ҳарбий санъат ва ҳарбий соҳага оид бебаҳо меросимиз ҳақида Президентимиз Ш.Мирзиёев: “Улуғ аجدодларимиз томонидан яратилган ва бугунги кунда бутун маърифатли дунёни ҳайратга солиб келаётган илмий

¹ O`zbek tilining izohli lug`ati; A.Madvaliyev taxriri ostida. O`zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti. Toshkent-2006-2008yil

² Avezboev R.,Ismaliyarov Y., Kasbiy pedagogika., T.: 2014 yil bet-266

мерос фақат бир миллат эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги ва янги авлодлар учун донишмандлик ва билим манбайи, энг муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир³”

Буюк педагог К.Д.Ушинский шундай дейди: “Ҳар бир мураббий ўзининг асосий вазифаси тарбияланувчиларини ақлий меҳнатга ўргатишдан иборатлигини ва бу вазифа дарс ўқитишдан ҳам кўра муҳимроқ эканини унутмаслиги лозим⁴”

Бу масала нафақат педагог-кадрларни тайёрлашда балки, ҳарбий соҳадаги кадрларни етук мутахассис бўлиб етишишида муҳим аҳамият касб этади. Аёл ҳарбий хизматчиларни касбий фаолиятга тайёрлашда ҳарбий педагогнинг ўрни алоҳида. Бу ҳақида профессор Р.Махмудов қўйидагича фикрларини билдиради:

“Ҳарбий педагогиканинг вазифаси бевосита офицерлар томонидан қўл остидаги ҳарбий хизматчиларни баркамол қилиб тарбиялашга қаратилар экан уларнинг асосий вазифаларидан бири ўқитиш, қўл остидагиларни касбий фаолиятга тайёрлаш, касбий маҳоратини оширишдан иборатдир.

Офицер тарбия субъекти сифатида ҳарбий педагогиканинг барча метод ва методикасини яхши билиши ва буларни билишдан асосий мақсад:

а) тарбияланаётган ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий фаолиятини самарали ташкил этиш, ҳарбий сафарбарлик ҳолатини керакли даражада ушлаб туриш;

б) шахсий таркибни сифатли ўқитиш ва ҳарбий тайёргарликга самарали раҳбарлик қилиш;

с) ҳарбий хизматчиларни ватанпарварликга ўргатишга касбий раҳбарлик қилиш;

³ Mirziyoyev Sh.M. O`zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risidagi qarori.//Xalq so`zi, 2017 yil 24-iyun

⁴ www.wikipedia.org

д) Ўзбекистон Республикаси фуқаролигидан фахрланиш туйғусини уйғотиш;

е) ҳарбий хизматчини ҳар томонлама Ватан ҳимоясига, суткалик нарядни олиб боришга тайёрлаш;

ф) қўл остидагилар билан яъни кадрлар билан тарбияни методик жиҳатдан тўғри ташкил этиш;

г) қўл остидагиларни бошқаришда касбий тайёргарликни такомиллаштириш;

ф) ҳарбий хизматчиларга инсонпарварлик нуқтаи-назаридан ёндашиш;

Ҳарбий педагогикада тарбия доимо тирик организмга ўхшаб ўзгарувчан такомиллаштириштирилади.⁵” Хизматга қабул қилинган хотин-қизлар ҳарбий педагоглар бошчилигида назарий билимларни эгаллайди.

Мураббий (тренер)- ёшларни маълум бир спорт тури бўйича ўша спорт турининг етук мутахассиси бўлиб етишишига ҳисса қўшувчи, спорт соҳасидаги билимларни чуқур ўргатувчи устоз дейишимиз мумкин.

Ҳарбий фанлар бўйича ҳарбий педагог назарий билимларни ўргатиш билан бирга дарснинг амалий жиҳатларини ҳарбий хизматчиларга ўргатади.

Мураббий-ҳарбий хизматчи аёл ҳарбий хизматчиларга назарий билимларни амалий жиҳатдан ўргатувчи устоз ҳисобланади. Дарс пайтида ўрганиладиган дарс жараёнлари, жисмоний машқларни чуқурлаштириб аёл ҳарбий хизматчиларга ўргатади.

Ҳарбий хизмат тинимсиз меҳнат ва жисмоний чиниқишлар билан чамбарчас боғлиқ. Сабаби, ҳар кунлик жисмоний тайёргарлик ҳарбий хизматчининг жанговар шайлигини ошириб боришини таъминлайди. Аёлларни хизматга қабул қилинган кундан бошлаб, жисмоний машғулотлар уларнинг хизмат фаолиятининг бир бўлагига айланади. Аёлларимиз жисмоний

⁵ Р.М.Махмудов: “Ҳарбий психология ва педагогика”; ЎзРес МГ Ҳарбий-техника институти. Тошкент-2019-йил, бетлар-147-148.

машқларга дастлабки кунларда мослаша олмасдан қийналиш ҳолати кузатилди. Бунда мураббий-ҳарбий хизматчилар жисмоний машқларни бажаришнинг босқичма-босқич методларини қўлланишади.

Жисмоний машғулот, жанговар шайликни ушлаб туришга хизмат қилади. Мураббий-ҳарбий хизматчилар томонидан ҳарбий аёлларга жисмоний тайёрлик дарсинг чуқур ўргатилиши натижасида, аёл ҳарбий хизматчилар белгиланган нормативларни ҳам руҳан ҳам жисмонан бажаришга тайёр бўлади.

Хулоса килиб айтганимизда, аёл ҳарбий хизматчиларни ҳарбий хизматга тайёрлашда учраши мумкин булган муаммоларни бартараф этишда, мураббий-ҳарбий хизматчиларнинг ўрни ўрганилиши зарур бўлган масалалардан саналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O`zbek tilining izohli lug`ati; A.Madvaliyev tahriri ostida. O`zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti. Toshkent-2006-2008yil
2. Avezboyev R., Ismaliyarov Y., Kasbiy pedagogika., T.: 2014 yil bet-266
3. Mirziyoyev Sh.M. O`zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risidagi qarori. //Xalq so`zi, 2017 yil 24-iyun
4. www.wikipedia.org
5. P.M. Махмудов: “Ҳарбий психология ва педагогика”; ЎзРес МГ Ҳарбий-техника институти. Тошкент-2019-йил, бетлар-147-148.